

Efecto del contenido de azufre presente en el coque de petróleo venezolano sobre la grafitización catalítica con níquel

Effect of sulfur content in venezuelan petroleum coke on the graphitic ordering catalized by nickel

Salvador Garcia¹, Juan Carlos De Jesús¹, Paulino Betancourt²

¹Gerencia de Investigación Estratégica en Refinación e Industrialización, Instituto Tecnológico Venezolano del Petróleo, Los Teques, Venezuela. E-mail: salvador.garcia0911@gmail.com

²Departamento de Tecnología Química, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. E-mail: paulino.betancourt@gmail.com

Recibido 15/09/2019

Aceptado para publicación 27/09/2019

Resumen

En el presente trabajo se estudió el proceso de grafitización catalítica promovido por la presencia de níquel (Ni) en un coque de petróleo venezolano. Para ello, se realizaron mezclas mecánicas de acetato de níquel tetrahidratado con coque de petróleo, que luego de un calentamiento controlado en atmósfera inerte a 500 °C resultó en la preparación de muestras dosificadas con cantidades variables de Ni, mayoritariamente en estado metálico. Combinando experiencias de oxidación a temperatura programada (OTP) con estudios de difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (METAR), se encontró que las especies de Ni metálico presentes al inicio de la reacción pueden catalizar la transformación parcial del coque de petróleo en grafito, a temperaturas tan bajas como 1480 °C. Sin embargo, durante la reacción se genera una especie de sulfuro de níquel (Ni₃S₄) cuyo efecto sobre la catálisis tendría que ser verificado independientemente. Se encontró que se puede mejorar ligeramente el grado de grafitización al emplear bajas cantidades de Ni, presumiblemente logrando controlar o evitar efectos de sinterización.

Palabras clave: *Coque de petróleo, Grafitización, Níquel, Azufre*

Abstract

In the present work the catalytic graphitization process of a Venezuelan petroleum coke promoted by the presence of nickel (Ni) was studied. For this, mixtures of nickel acetate tetrahydrate with petroleum coke were prepared, and after a controlled heating in an inert atmosphere at 500 °C resulted in samples with variable amounts of Ni, mainly in metallic state. By employing temperature programmed oxidation (TPO) with X-ray diffraction (XRD) studies and high resolution transmission electron microscopy (HRTEM), it was found that parent metallic Ni species available at the beginning of the reaction can catalyze the partial conversion of the petroleum coke in graphite at temperatures as low as 1480 °C. However, during the reaction one nickel sulfide specie was identified (Ni₃S₄), its involvement in the catalysis would have to be verified independently. It was found that the graphitization degree can be slightly improved employing low amounts of Ni, presumably by controlling or avoiding sintering effects.

Keywords: *Petroleum Coke, Graphitization, Nickel, Sulfur*

Highlights

1. Se realizaron mezclas mecánicas de acetato de níquel tetrahidratado con coque de petróleo, que luego de un calentamiento controlado en atmósfera inerte a 500 °C resultó en la preparación de muestras dosificadas con cantidades variables de Ni.
2. Las muestras previamente tratadas en el equipo RMC fueron calentadas con una rampa lineal en una termobalanza marca Netzsch modelo STA 409 Luxx a 10 °C/min hasta alcanzar una temperatura de 1480 °C.
3. La descomposición térmica de Ni(Ac)₂ en estado puro en atmósfera inerte procede directamente con la formación de nanopartículas metálicas de Ni, predominantemente con estructura FCC.
4. Durante el proceso de grafitización catalítica, especies lábiles de S que son emitidas del coque de petróleo, normalmente a temperaturas cercanas a los 1400 °C, son retenidas cuantitativamente por el metal añadido.

© Sociedad Venezolana de Catálisis.

Resumen Gráfico / Graphical Abstract

1. Introducción

El grafito es un alótropo de carbono que posee características únicas: buen conductor de la electricidad y calor resultando apropiado para la fabricación de electrodos [1] y en reactores nucleares como moderador y reflector [2]; debido a las débiles interacciones moleculares entre las láminas resulta ser un buen lubricante sólido [3] y es también usado como materia prima para la producción de grafeno [4].

La grafitización de ciertos materiales carbonosos relativamente libres de impurezas inorgánicas se desarrolla en el intervalo de temperaturas comprendido entre 2200°C y 3000°C, pero puede ser conducida a través de una prometedora vía menos demandante energéticamente que es la llamada grafitización catalítica, que se manifiesta por la adición de diversos metales activos [5]. Particularmente, Lambert y colaboradores [6] demostraron que la presencia de Ni metálico podía catalizar la grafitización de un tipo de carbón amorfo a temperaturas tan bajas como 427°C.

Estudios previos han demostrado que el coque de petróleo venezolano puede ser transformado a grafito a través de exigentes vías térmicas, alcanzando temperaturas de hasta 2900 °C, mientras que la verificación del ordenamiento cristalino es llevada a cabo mediante DRX [7]. Durante el tratamiento a altas temperaturas, contaminantes como el níquel, vanadio y el azufre son desprendidos del material final dejando como resultado un grafito de alta pureza.

Una interesante aplicación alternativa sería evaluar la posibilidad de obtener grafito sintético a partir de este coque de petróleo por las vías catalíticas reportadas, pero se anticipa que la presencia del S en altas concentraciones (3-5% en peso) [8] en la materia prima podría originar importantes interferencias en la reacción.

La presente propuesta tiene como finalidad realizar un estudio preliminar sobre la posibilidad de adelantar la grafitización del coque de petróleo venezolano mediante una vía catalítica empleando Ni, tratando de evaluar el efecto que tiene la presencia de azufre sobre el proceso.

2. Metodología Experimental

2.1. Materiales

Para la generación de partículas de níquel en estado metálico se utilizó acetato de níquel tetrahidratado ($\text{Ni}(\text{OOCCH}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$), marca Aldrich, en lo sucesivo $\text{Ni}(\text{Ac})_2$. Los gases empleados fueron argón de alta pureza (99,999%) y aire sintético, marca Oxicar (20% O_2 y 80% N_2 en peso). Las pruebas de grafitización se realizaron usando un coque de petróleo retardado (CP), proveniente del Complejo de Mejoradores José Antonio Anzoátegui, localizado en el oriente del país. Se incluyó en el estudio una muestra de este mismo material grafitizado, preparado independientemente a 2900 °C por la empresa Toyo Tanso (Japon).

2.2. Preparación de muestras

La adición de Ni a los coques de petróleo se realizó mezclando físicamente en un mortero de ágata las muestras de CP con cantidades apropiadas de $\text{Ni}(\text{Ac})_2$, considerando que la descomposición de la sal pura ocurre con un rendimiento de aproximadamente un 25% a Ni metálico [9] y que el CP pierde una cantidad despreciable de masa por poseer apenas un 1% de humedad declarada, ya que la mayoritaria emisión de materia volátil ocurre a temperaturas mucho mayores [10]. Se generaron en consecuencia dos muestras con concentraciones nominales de Ni (CP-5% y CP-10% en peso). Una porción de CP original sin adicionar metal fue pulverizada de manera equivalente para contar con un blanco, y para entender el proceso de grafitización en ausencia del metal. Las dos preparaciones CP+Ni y el CP fueron tratadas inmediatamente en un equipo (usado convencionalmente para la determinación de micro carbón (RMC) marca Tanaka modelo ACR-M3), para promover la descomposición de la sal precursora en condiciones controladas en íntimo contacto con el CP. Brevemente, el instrumento somete pocos gramos de muestra a un calentamiento controlado en atmósfera inerte (N_2) hasta alcanzar 500°C, de acuerdo a un protocolo programado automáticamente bajo la norma ASTM D4530 [11].

2.3. Ensayos de grafitización catalítica

Porciones, alrededor de 10 mg de las muestras previamente tratadas en el equipo RMC fueron calentadas con una rampa lineal en una termobalanza marca Netzsch modelo STA 409 Luxx a 10 °C/min hasta alcanzar una temperatura de 1480 °C (valor máximo permitido por el instrumento), manteniendo en este valor adicionalmente por un espacio de dos horas. Luego del enfriamiento a temperatura ambiente y para la realización de experiencias de oxidación a temperatura programada (OTP), el gas de arrastre se sustituye por la mezcla de aire sintético hasta estabilización de la corriente de reacción (aprox. 15 min.), y se procede a realizar las experiencias elevando la temperatura a 10 °C/min hasta alcanzar finalmente los 1000 °C, temperatura suficiente para conseguir la combustión cuantitativa de todo el carbono y el azufre presentes en las muestras. Las curvas de producción de CO_2 y SO_2 , en función a la temperatura, permiten verificar de manera relativa el grado de ordenamiento alcanzado en cada caso. En otros ensayos adicionales, las muestras luego de ser calentadas son removidas de la termobalanza

y caracterizadas mediante difracción de rayos X (DRX) en un equipo marca PANalytical, modelo X'Pert pro y microscopia electrónica de transmisión de alta resolución (METAR) en un equipo marca JEOL, modelo JEM-2100.

3. Resultados y Discusión

3.1. Grafitización termica del coque de petróleo

En la Figura 1 se presenta el perfil de OTP para las muestras de CP sometidas a diferentes temperaturas, tanto en el presente estudio (1480 °C) como en un laboratorio externo (2900 °C), en comparación con el caso base sin tratar térmicamente. Se puede notar que a medida que la materia prima es calentada a mayores temperaturas, la señal demostrativa de la evolución de CO₂ (Fig. 1A) se desplaza a mayores valores de temperatura. Así, el CP original emite CO₂ con un máximo localizado en 495 °C, el CP calentado a 1480 °C en la termobalanza muestra 670 °C, mientras que para el mismo material totalmente convertido a grafito a 2900 °C se alcanza un valor de 884 °C. Esto es consistente con lo ampliamente aceptado en la literatura, en el sentido en que especies mas ordenadas de carbono son mas difíciles de oxidar, por lo que las experiencias de OTP pueden ser usadas alternativamente para verificar el grado de ordenamiento cristalino de diversos materiales carbonosos cuando el material es homogéneo en términos de los tipos de carbono estructural existentes [12]. Cabe destacar que se comprobó en el presente trabajo (resultados no mostrados) que la adición de níquel en estado metálico a muestras de CP (original y tratado térmicamente) no resultó en la ocurrencia de efectos de sinergia sobre la combustión de la matriz carbonosa, con lo cual se descarta que las diferencias en temperaturas de emisión de CO₂ se deban a que el Ni añadido esté catalizando la reacción.

En la Fig. 1B se observa la señal correspondiente a la evolución del azufre presente en el CP como SO₂, tanto en el material original como en el tratado a 1480 °C (la emisión de SO₂ no es detectable para el coque tratado a 2900 °C). Se nota como el azufre contenido en el coque de petróleo es oxidado a temperaturas similares (660 °C) a las encontradas para el CO₂ (Fig. 1A), por lo que presumiblemente durante el calentamiento del CP algunos enlaces C-S presentes en el coque, inicialmente de naturaleza tiofénica, se fortalecen producto de un ordenamiento térmico de toda la estructura carbonosa.

Para soportar dicha hipótesis, se realizó la cuantificación del contenido de azufre para las muestras de coque de petróleo sin tratamiento térmico y las sometidas a 1480 °C y 2900 °C, utilizando un analizador elemental LECO CS600. Se observó que el contenido de azufre en el coque de petróleo utilizado para el presente estudio es de 5,4%, mientras que al realizar el tratamiento térmico a 1480 °C el contenido de azufre residual desciende hasta un 3%, lo que indica una pérdida de aproximadamente un 43% de azufre relativamente lábil, lo cual concuerda con el trabajo reportado por Xiao y Colaboradores [13], quienes confirman que la emisión de especies de azufre en un coque de petróleo ocurre efectivamente a partir de los 1400 °C. Esto demuestra que el azufre emitido como SO₂ en las experiencias de OTP a 660 °C (Fig. 1B) y que fue el que permaneció en la muestra de CP luego del calentamiento indicado, pertenece posiblemente a especies de naturaleza refractaria. Para el coque de petróleo tratado a 2900 °C se confirmó efectivamente que el azufre presente fue removido en su totalidad en el material completamente estructurado térmicamente a altas temperaturas.

Cabe destacar que el máximo de temperatura localizado en 670 °C para la emisión de CO₂ en la muestra CP-1480C (Fig. 1A), será considerado como el valor correspondiente al blanco térmico para determinar cualquier posible efecto catalítico de grafitización de la matriz carbonosa al añadir el Ni.

Figura 1. OTP de las muestras de coque de petróleo tratadas térmicamente en ausencia de Ni A) Perfil de evolución de CO₂, B) Perfil de evolución de SO₂

3.2. Determinación de fases de Ni presentes antes de la grafitización de coque de petróleo

La descomposición térmica de Ni(Ac)₂ en estado puro en atmósfera inerte procede directamente con la formación de nanopartículas metálicas de Ni, predominantemente con estructura FCC [9]. Para el presente estudio fueron tratadas térmicamente mezclas mecánicas de esta sal precursora con coque de petróleo, por lo cual cabría esperar diferencias en las especies de Ni formadas por la presencia de la matriz carbonosa. En este sentido, se realizó una verificación para el caso CP-5%Ni; y un patrón de DRX característico se muestra en la Figura 2. Se observa que es clara la presencia de la fase mayoritaria metálica de Ni tipo FCC reportada para el caso de la descomposición de la sal pura, pero también se detecta una pequeña cantidad de una componente asignada en la literatura a Ni en una nueva fase hexagonal (HCP) tanto metálica como tipo carburo de Ni de fórmula Ni₃C, las cuales no pueden ser diferenciadas por DRX por presentar arreglos cristalinos muy similares [14]. Se presume que la presencia de la matriz carbonosa dirige en cierta forma la formación de las fases hexagonales, encontradas antes de la grafitización en muy baja concentración. En todo caso, la participación de estas especies hexagonales de Ni en la reacción quedaría descartada, ya que según reportes las mismas son inestables a temperaturas mayores a 450 °C [15]. Así mismo, en la Figura 2 se detecta la presencia de la señal C (002), que es característica de la presencia de estructuras grafiticas y que indicaría cierto grado de ordenamiento incluso en el coque de petróleo original sometido a 500°C. Sobre este aspecto se profundizará más adelante.

Figura 2. Patrón de DRX de muestra CP-5%Ni antes del proceso de grafitización.

3.3. Efecto del contenido de S presente en el coque de petróleo sobre la actividad catalítica del Ni

En la Figura 3A se presentan los resultados de OTP para la emisión de CO_2 , obtenidos para las muestras de CP con concentraciones nominales de 5 y 10% de Ni, luego de ser tratadas a 1480°C . Para establecer una comparación, se incluye la señal para la muestra de CP sin adición de metal sometida al mismo tratamiento térmico (ver Fig. 1A).

Los resultados de la Fig. 3A revelan que para la muestra formulada con un 5% de Ni se presenta una señal de CO_2 asimétrica, con una componente mayoritaria localizada alrededor de los 710°C , un valor sensiblemente mayor al obtenido para el caso puramente térmico en 670°C . Igualmente, es posible detectar la aparición de una segunda componente de CO_2 , emitida con un máximo de temperatura alrededor de los 840°C . Es interesante considerar que la temperatura máxima de OTP alcanzada para la grafitización térmica del coque de planta a 2900°C , tal como se reporta en la Fig. 1A, alcanzó un valor de 884°C , lo cual permite suponer que la componente de carbono que se combustiona en alrededor de 840°C presente en el caso catalizado por el Ni tiene un alto orden estructural, aun cuando aparece en una proporción relativamente baja. Para el caso con la concentración 10% en peso de Ni, tal como se muestra en la Fig.3A, la envolvente de la curva de emisión de CO_2 es similar al caso de 5%, sin embargo, se nota una disminución de la intensidad de la componente encontrada a 840°C , esto posiblemente debido a los conocidos efectos de sinterización de partículas metálicas para el caso de mayores concentraciones de metal añadido, que podrían estar disminuyendo en nuestro caso el efecto catalítico deseado.

En la Figura 3B se presentan las curvas para el SO_2 emitido simultáneamente al CO_2 durante las experiencias de OTP. Se observa que tanto las posiciones en temperatura como la forma de las curvas para ambos casos (CO_2 y SO_2) mantienen aproximadamente el mismo comportamiento, tal como se observó en el caso térmico (Figura 1). Sin embargo, tal como se discutirá más adelante, para el caso catalítico ocurren reacciones entre el Ni añadido y el S presente en el CP, por lo que la interpretación de la señal de SO_2 proveniente de las experiencias de OTP en el caso catalítico no es sencilla.

Vale la pena resaltar que se determinó que la concentración de S presente en las muestras dosificadas con Ni luego del tratamiento térmico a 1480°C resultó ser la misma, dentro de los límites de error de la técnica que para el caso de la muestra de coque sin tratar térmicamente (5,4%), por lo que se presume que el Ni añadido parece fijar el S lábil evitando su salida del coque de petróleo.

Figura 3. OTP de las muestras de coque de petróleo adicionadas con Ni (5 y 10%) luego del tratamiento térmico a 1480°C.

A) Perfil evolución de CO₂, B) Perfil evolución de SO₂

Los resultados de OTP y análisis elemental claramente indican la ocurrencia de reacciones entre el S del CP y el Ni añadido, mientras se desarrolla de manera parcial el proceso de grafitización catalítica de la matriz carbonosa. Con el propósito de estudiar las posibles especies de Ni formadas en estas condiciones, se realizó adicionalmente un estudio de DRX de la muestra CP-5% Ni una vez calentada a 1480 °C, comparando con los patrones del CP original y el tratado térmicamente sin adición del metal a 1480°C. Se observa en el material tratado catalíticamente la presencia de la especie no estequiométrica de fórmula Ni₃S₄, sin indicios de la presencia de las fases metálicas de Ni encontradas antes de la reacción (ver Fig. 2). La presencia adicional de Al₂O₃ en el difractograma de la muestra dosificada con Ni se asigna a la presencia residuos del portamuestra de la termobalanza. El hallazgo de especies sulfuradas permite suponer que todo el Ni metálico (FCC o HCP) presente al inicio del proceso reacciona cuantitativamente con el S presente en la carga. La evidencia reportada en la literatura sugiere que la fase

activa de Ni en la grafitización de carbón es la metálica [6], por lo que se presume que la formación de esta especie sulfurada estaría desactivando el proceso catalítico, limitando posiblemente el grado de grafitización que sería posible alcanzar sin la ocurrencia de esta reacción colateral.

Continuando con la evaluación de la información obtenida por DRX en la Figura 4, es posible percibir para el coque de petróleo un “adelgazamiento” de la componente debida a la difracción del plano C (002), a lo largo de la secuencia CP fresco, CP a 1480 °C, y CP grafitizado termo-catalíticamente a 1480 °C. Si bien el ancho de esta componente podría determinar, según la conocida aplicación de la ecuación de Scherrer, tamaños de cristal consistentes con el ordenamiento cristalino alcanzado, la heterogeneidad estructural determinada por las pruebas de OTP en el material grafitizado añadiría incertidumbre a dichas determinaciones.

Figura 4. Patrones de DRX de la muestra de coque de petróleo adicionado con Ni y sometidas al proceso térmico a 1480 °C, comparado con los resultados para el coque de petróleo sin tratamiento térmico y luego de llevado a 1480 °C en ausencia de Ni.

En las Figura 5 se muestran las micrografías de la muestra CP-5%Ni-1480C, donde se puede corroborar la heterogeneidad del ordenamiento anteriormente evidenciado a través de la técnica de OTP. Se observan 3 zonas bien diferenciadas: en la Figura 5A se muestra un carbón amorfo con una distancia interlaminar de 3,756 Å, en la Figura 5B se observa un material más ordenado con una distancia interlaminar de 3,448 Å. En el trabajo de Wang y colaboradores [16] se define esta especie de carbón, como un carbón turbostrático, que posee una distancia interlaminar en el rango de (3,44 - 3,41) Å, donde a distancias interlaminares mayores a los 3,44 Å se encuentra el carbón amorfo y a distancias interlaminares menores a los 3,41 Å el carbón grafitico. Por su parte en la Figura 5C se muestra una especie de carbón con un orden estructural alto que posee una distancia interlaminar de 3,384 Å y se clasifica como un carbón grafitico. Esta zona grafitica podría estar relacionada con el pico a mayor temperatura encontrado en la OTP, que presumiblemente no sería detectada por DRX por estar en menor proporción y estar solapado por las especies amorfas y turbostráticas.

Figura5. Micrografía de transmisión de la muestra CP-5%Ni-1480C

4. Conclusiones

La adición de Ni metálico a un coque de petróleo venezolano de calidad combustible demostró que es posible alcanzar un cierto grado de grafitización en la matriz carbonosa a temperaturas de 1480 °C, mucho menores que las necesarias para completar la total grafitización del mismo material en condiciones puramente térmicas (2900 °C). El proceso catalítico parece originar un ordenamiento heterogéneo de la matriz carbonosa, según fue revelado por ensayos de OTP. Durante el proceso de grafitización catalítica, especies lábiles de S que son emitidas del coque de petróleo, normalmente a temperaturas cercanas a los 1400 °C, son retenidas cuantitativamente por el metal añadido, resultando en que al finalizar el proceso se detecte la presencia de una fase no-estequiométrica de sulfuro de níquel (Ni_3S_4), la cual presumiblemente parece ejercer un efecto contraproducente sobre el deseado proceso catalítico. Los resultados presentados son prometedores, en el sentido en que abren áreas de investigación de rutas catalíticas menos demandantes energéticamente para la grafitización de estos materiales de bajo valor agregado, al mismo tiempo que alertan sobre la necesidad de comprender el efecto que tiene el azufre residual presente en los mismos sobre el proceso deseado.

Agradecimientos

En honor a Juan Carlos De Jesús, gran investigador que dedicó su vida al área de la catalisis y química de superficies asociado a la mejora de los procesos de refinación de petróleo. “Buen trabajo”.

Referencias

1. M. Wissler, Journal of Power Sources, 156 (2006) 142–150.
2. J. Taylor, G. Hall, P. Mummery, Journal of Nuclear Materials, 470 (2016) 216-228.
3. I. Fuks, E. Ivankina, A. Kozlovstev, A. Luksa, Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 11 (1975) 652-656.
4. W. Du, X. Jiang, L. Zhu, J. Mater. Chem. A, 1 (2013) 10592-10606.

5. A. Oya, S. Otani, *Carbon*, 17 (1979) 131-137.
6. R. Lambert, N. Jaeger, G. Schulz-Ekloff, *Surface Science*, 197 (1985) 402-414.
7. L. D'Elia, E. Cañizales, B. Delgado, M. Kubota, *Memorias XIII Congreso Interamericano de Microscopía - CIASEM* 2015 pp. 20.
8. Commandre, J.M.; Salvador, S. *Fuel Processing Technology*, 86 (2005) 795–808.
9. J. De Jesús, A. Quevedo, I. Gonzalez, T. Puerta, *Journal of Molecular Catalysis*, 228 (2004) 283-291.
10. J. De Jesús, A. Silva, C. Urdaneta, M. Valera, L. Aguilera, L. D'Elia, *Visión Tecnológica*, 16 (2013) 65-84.
11. ASTM D4530-15, *Standard Test Method for Determination of Carbon Residue (Micro Method)*, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2015.
12. C. Querini, S. Fung, *Catalysis Today*, 37 (1997) 277-283.
13. J. Xiao, Q. Zhong, F. Li, J. Huang, Y. Zhang, B. Wang, *Energy and Fuels*, 29 (2015) 3345-3352.
14. L. He, *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, 322 (2010) 1991–1993.
15. S. Nagakura, *Journal of the Physical Society of Japan*, 12 (1957) 482-494.
16. J. Wang, K. Morishita, T. Takarada, *Energy and Fuels*, 15 (2001) 1145-1152.